

QUTQARUVCHILARNING STRESS HOLATIGA TUSHISH OMILLARI

Jumayev Sayfiddin Qodirovich

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi “Favqulodda vaziyatlar profilaktikasi” kafedrasini boshlig‘i, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Islamov Sardor Iskanderovich

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi
Qutqaruv kuchlarining xizmat va jangovar tayyorgarligini tashkil etish boshqarmasi
boshlig‘i o‘rinbosari, mustaqil izlanuvchi

Dunyo bo‘yicha mavjud kasblar ichida qutqaruvchilik kasbi murakkab kasblardan biri hisoblanadi. Ular ba’zida qiyin va o‘ta og‘ir sharoitlarda turli muhim va kutilmagan vazifalarni boshdan kechiradi. Shunday vaqtda ayrim soha vakillari turli xil stress holatlariga tushib qoladi.

Stress inglizcha so‘zdan olingan bo‘lib, jiddiylik, keskinlik, zo‘riqish degan ma’nolarni anglatadi. Stress-og‘ir jismoniy va murakkab aqliy yuklamalar, ishlar meyoridan oshib ketib, xavfli vaziyatlar tug‘ilganida zaruriy chora tadbirlarni zudlik bilan topishga intilganda vujudga keladigan hissiy holat hisoblanadi. Ko‘pincha qotillik jinoyatining ustidan chiqqan jabrlangan shaxslarda zo‘riqish holati yuz beradi. Bunda shaxs yomon eshitadi, ko‘rmaydi, harakatlarning natijasini sezmaydi, tushunib bo‘lmaydigan tushkun holatga tushadi. Shaxsdagi mavjud individual xususiyatlardan kelib chiqib stress uzoq yoki qisqa vaqt kechadi.

Stress holatlari affekt holatlariga yaqin turadi. Hissiy zo‘riqish xavf–xatar tug‘ilganda, kishi xafa bo‘lgan, uyalgan, tahlikada qolib ketgan va shu kabi vaziyatlarda ro‘y beradi. Stress diqqat va tafakkur jarayonlarining buzilishiga olib kelganida, hissiyot sohasi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Stress odamga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois huquq-tartibot organlari xodimlari va harbiy xizmatchilar faoliyatini maqbullashtirish stresslarning oldini olishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Albatta, insonning hayot faoliyatini stresslarsiz tasavvur qilish qiyin. Biroq, stresslarning oldini olishda uyquga to‘yib, erta tongda yaxshi kayfiyat bilan uyg‘onish, badan tarbiya qilish, dush qabul qilish katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda autogen mashqlarning maqsadi stress holatiga tushmaslik, tushgan holatda esa, uni atrofdagilarga yoki qo‘l ostidagi xodimlarga bildirmaslik hamda o‘tkazmaslikdan iborat.

Psixolog olimlar tomonidan keskin vaziyatlarga turlicha ta’riflar berilgan bo‘lib, hali bitta umumiy fikrga kelinmagan. Ba’zi olimlar favqulodda holatlarda shaxs psixologiyasida salbiy o‘zgarishlar yuzaga kelishini, boshqalari bunday holatlarga javoban shaxs psixikasida ijobiy harakat boshlanishini ta’kidlaydilar.

Insondagi fiziologik o'zgarish favqulodda holatda hissiy zo'riqishni keltirib chiqaradi. Hissiy zo'riqishsiz fiziologik o'zgarish yuzaga kelmaydi (hatto zo'riqish fiziologik shikastlanish bilan tugasa ham). Favqulodda vaziyatlarda shaxsning kundalik ish rejimi, dam olish vaqtida o'zgarish beradi. Yong'in chiqishi, uylar buzilishi, portlashlar, zilzila, gidrotexnik inshootlarning izdan chiqishi, radioaktiv va atom elektrostansiyalarining buzilishi, kimyoviy vositalar ishlatilishi oqibatida insonda qattiq hayajon va ruhiy zo'riqish yuzaga keladi.

Shaxslarning favqulodda holatlarga tayyor yoki tayyor emasligi yong'in sodir bo'lganda, suv toshqini, qor ko'chishi hollarida, qurg'oqchilikda, zilzila, epidemiyalarda ma'lum bo'ladi. Favqulodda holatlar shaxsning hayotiga xavf solishi, ming afsuski o'lim bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, favqulodda vaziyatlarda stress holati yuzaga keladi. Stress avvalo qo'rquv ko'rinishda namoyon bo'ladi, natijada shaxs o'z organizmini jismoniy va ruhiy jihatdan himoyaga tayyorlaydi va ko'p hollarda hissiy zo'riqish oqibatida shaxsning qobiliyati yo'qolishi mumkin.

Umuman olganda, har bir shaxs stress obekti bo'lishi mumkin. Lekin stressga hamma bir xilda berilmaydi, chunki inson organizmi turlicha tuzilgan, masalan, tez kasal bo'lish, voqea-hodisaga tez e'tibor qaratish, qo'rquv va hokazo. Shunday qilib, inson har qanday vaziyatda ham tushkunlikka tushmaslikka, o'zi va atrofidagi xodimlar bilan munosabatini buzmasligi, eng muhimi, bunday vaziyatlarda o'zini qo'lga olish choralarini ko'rishi lozim. Buning uchun ko'plab psixologik usul va vositalar mavjud. Biroq inson hech qachon o'zidan qochib keta olmaydi. Shu bois Favqulodda vaziyatlar tizimida faoliyat olib borayotgan barcha harbiy xizmatchilar bir-biri bilan samimiy munosabatda bo'lishlari, bir-birlarini to'g'ri tushungan holda xizmat qilishlari lozim. Buning uchun esa shaxs psixologiyasini yaxshi bilish, shuningdek favqulodda va keskin vaziyatlarda barcha qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun xodimlarda chidamlilik, sabr-toqat, matonat, fidoyilik, mehnatga va jamiyatga bo'lgan ijobiy munosabat hamda xodimlarga nisbatan sadoqat kabi xislat va fazilatlar mujassamlashgan bo'lishi talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Sharabanova I.Yu., Shipilov R.M., Xarlamov A.V. *Primeneniye novyx metodov podgotovki i obucheniya spasateley, rabotayuyshix v chrezvychaynyx situatsiyax // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya.* – 2014. – № 4.
2. *Psixologicheskiy otbor kandidatov na slujbu v GPS MChS Rossii.* – M.: VNIPO, 2003. – 148 s.
3. Shlenkov.A.V. *Psixologicheskoye obespecheniye professionalnoy podgotovki sotrudnikov Gosudarstvennoy protivopozharnoy slujby MChS Rossii: dis. d-ra psix. nauk / A.V. Shlenkov.* – SPb., 2009. – 282 s.